

УДК: 619, 615.9.

ҚОРАМОЛ ГЎШТИ ТАРКИБИДАГИ АНТИБИОТИКЛАР ҚОЛДИҒИНИ ИММУНОФЕРМЕНТ УСУЛИ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ

Юсубахмедов Абдурауф Абдурахим ўғли

*Республика хайвонлар касалликлари таъхиси ва
озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги давлат маркази.*

Саттаров Искандар Фидел ўғли

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети талабаси.*

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги хайвонларни етиштиришда антибиотикни озиқа қўшимчаси сифатида фойдаланишнинг зарарли таъсири ёритилган. Шунингдек антибиотикларни қўллаш орқали етиштирилган чорва маҳсулотлар таркибидаги антибиотик қолдиғини иммунофермент таҳлил усули орқали аниқлашнинг авзалликлари ўрганилган.

Калит сўзлар: антибиотик, дисбактериоз, бактерия, патоген, пробиотик, микрофлора, тетрациклин, иммунофермент таҳлил, озиқ-овқат, гўшт.

Аннотация. В этой статье освещаются вредные последствия использования антибиотиков в качестве кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Также изучены преимущества определения остатков антибиотиков в продукции животноводства, выращенной с применением антибиотиков, методом иммуноферментного анализа.

Ключевые слова: антибиотик, дисбактериоз, бактерии, возбудитель, пробиотик, микрофлора, тетрациклин, иммуноферментный анализ, продукты питания, мясо.

Summary. This article highlights the harmful effects of the use of antibiotics as feed additives in farm animals. The advantages of determining antibiotic residues in livestock products grown with the use of antibiotics by ELISA were also studied.

Keywords: antibiotic, dysbacteriosis, bacteria, pathogen, probiotic, microflora, tetracycline, ELISA, food, meat.

Кириш. Юртимизда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигига жуда катта эътибор қаратилиб, соҳа мутахассислари томонидан аҳоли истеъмоли учун сифатли, хавфсиз ва экологик тоза истеъмол товарлари билан таъминлаш амалга оширилмоқда. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги хайвонлари ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, тез ва кўпроқ маҳсулот олиш учун турли кимёвий препаратлар, антибиотиклардан фойдаланиши оқибатида, қишлоқ хўжалиги хайвонлар маҳсулотлари ўзининг табиий биологик соф ҳолатини йўқотиб бораётгани ташвишланарлидир [1,3].

Антибиотиклар чорвачиликда патоген микроблардан даволаш ва олдини олишда, қолаверса ўсиш ва ривожланишни яхшилашда озуқавий қўшимча сифатида фойдаланилади. Буни биринча марта Америкалик фермерлар антибиотикларни хайвонлар рационига қўшиб беришни бошланган вақтда, бу дорилар терапевтик таъсирдан ташқари, хайвонларнинг ўсишига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши аниқлашган [3,6,7].

Қорамолларни дала майдонларига ўтлаш учун чиқармасдан, тор майдонлар ва чегараланган ўтлоқларда сақланарди. Бундай шароитда юқумли касалликларнинг ривожланиш эҳтимоли ошди. Паррандалар саноат усулида кўп бош сонли, зич жойда катакларда боқилган. Озиқаси эса сунъий тайёрланиб берилган. Натижада паррандалар иммун тизими сусайиб, турли инфекциялар билан тез касалланиб, нобўд бўлишган. Бундай муаммони улар парранда озиқаси ёки сувига антибиотик қўшиб бериш орқали осонликча бартараф қилишган. Бу йўсинда хайвонларни саноат усулида боқиб, улардан махсулот олиш бошқа давлатларда ҳам қўлланилди. Таасуфки, чорвачилик хўжаликларда антибиотиклардан фойдаланишда ветеринария назорат ўрнатилмаган [2,5].

Антибиотикларнинг табиий шароитда парчаланиш механизмлари яхши ўрганилмаган. Кўпгина таркибида антибиотик сақловчи махсулотларни қайнатиш, қовуриш сув билан ювиш каби чоралар тажрибада синалганда фойдасиз эканлиги аниқланган [6].

Кейинчалик ЖССТ томонидан антибиотикларни чорвачиликда кўп қўллаш оқибатида чорва махсулотларда антибиотик қолдиғи кўплаб миқторда тўпланганлигини ва гўшт, сүт, тухум махсулотлар орқали инсонлар организмига ўтишини, бу эса патоген микроблар антибиотикка чидамлилигини (резистентлиги) ошириб, инсонлар ошқозон-ичак тизимидаги фойдали микрафлорани нобуд қилиб, турли аллергия касалликларни келтириб чиқаришини такидлаган [1,3].

Шу муносабат билан бугунги кунда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) чорвачиликда антибиотиклардан фойдаланишни минималлаштиришни тавсия қилмоқда.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳозирги вақтда дунёда антибиотикларсиз махсулот етиштириш, улардан фойдаланишни камайтириш бўйича ечим кидирмоқда [6,7].

Материал ва методлар. Тадқиқот учун деҳқон бозор расталарида сотилаётган қорамол гўшт намунаси танланди. Тадқиқотни амалга оширишда «Альгимед Техно» МЧЖ (Белоруссия) томон ишлаб чиқарилган ТУ ВУ 191218537.007-2015 «ИФА антибиотик-тетрациклин» усули орқали амалга оширилди [4]. Тадқиқотда фойдаланган усул рақобатбардош (конкурент) иммунофермент таҳлилга асосланган. Таҳлил давомида ўрганилаётган антибиотик билан қопланган планшетнинг чуқурча (лунка)ларига шу антибиотикга хос бўлган махсус бирламчи антитаначалар ўзаро бирикиши билан амалга ошади. Пероксидаза ферменти билан конюгацияланган иккиламчи антитаначалар томизилгандан сўнг, лункадаги тетрациклин билан боғланган бирламчи антитаначалар ўзаро боғланади. Субстрат ва маълум вақтдаги инкубациядан кейин тўхтатувчи стоп реагентни қўшилади. Эритманинг оптик зичлиги 450 нм да ИФТ ридерида ўлчанади. Намунадаги тетрациклиннинг (антибиотик) миқдорини 6 ҳил концентрациядаги калибрлаш эритмаси ёрдамида тузилган калибрлаш графиги орқали аниқланади. Калибрлаш графиги ва текширилган намуна миқдорий таҳлил натижаларини Aligmed Techno Microsoft Excel да интерпритация дастури орқали ҳисобланди [4].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Деҳқон бозори гўшт расталардан олиб келинган 10 бош ЙШМ гўшт намунасидан 200 г олиниб гомогенизаторда майдаланди. 1 г торозида тортилиб 15мл ли центрифуга пробиркасига солинди. 3 мл тест тўпландаги экстракцияловчи буфер эритмадан қўшилиб 2 дақиқа 75⁰С хароратдаги сув ҳаммомида инкубация қилинди. Инкубациядан сўнг 10 дақиқа юқори тезликда вортекс қилиниб, 4000 айл/дақ 10 дақиқа центрифуга қилинди.

Пробиркадаги устки ёғ қатламдан эҳтиёкорлик билан тегилмаган ҳолда 200мкл намуна экстракти олиниб, 0.2 мл ли эпиндорф типдаги минипробиркага қўйилди. Устига 300мкл буфер эритмасидан қўшиб 1 дақиқа давомида вортексланди. Гўштдан ажратилган экстракт ТУ ВУ 191218537.007-2015 “ҳайвонлардан олинган маҳсулотларда антибиотикларнинг тетрациклин гуруҳини аниқлашда иммунофермент таҳлил усули” орқали “BioSan MPP-96” фотометрда амалга оширилди [4]. (1-жадвал).

*1-жадвал. Иммунофермент таҳлил орқали ўтказилган
ЙШМ гўшт намунасидаги тетрациклин миқдори.*

№	Намуна номи	Оптик зичлиги	Ўртача концентрация X (мг/кг)	Меёрдаги концентрация миқдори (мг/кг)	Меёрий мувофиқлиги
1.	ЙШМ гўшти	1,690	0,003149	0,00100	Номувофиқ
2.	ЙШМ гўшти	3,607	0,000131	0,00100	Мувофиқ
3.	ЙШМ гўшти	3,189	0,000262	0,00100	Мувофиқ
4.	ЙШМ гўшти	1,755	0,002723	0,00100	Номувофиқ
5.	ЙШМ гўшти	3,505	0,000155	0,00100	Мувофиқ
6.	ЙШМ гўшти	3,694	0,000113	0,00100	Мувофиқ
7.	ЙШМ гўшти	3,461	0,000167	0,00100	Мувофиқ
8.	ЙШМ гўшти	3,527	0,000149	0,00100	Мувофиқ
9.	ЙШМ гўшти	3,558	0,000142	0,00100	Мувофиқ
10.	ЙШМ гўшти	3,529	0,000149	0,00100	Мувофиқ

Ўтказилган тадқиқот натижасига қўра №1 ва №4 намуналарда тетрациклин миқдори меёрдан юқори эканлиги аниқланди. №1 намунада меёрга нисбатан 3,149 баравар, №4 намунада меёрга нисбатан 2,723 баравар юқорилиги ўрганилди.

Хулоса. Ўтказилган ушбу тадқиқот натижасидан шу хулоса қилиндики иммунофермент таҳлил (ИФТ) орқали ҳайвонлардан олинган маҳсулотларда антибиотик қолдиғининг миқдорий таҳлилларни ўтказиш, бошқа усуллардан, (масалан: микробиологик, спектрофотометр) сезгирлиги ва спецификлиги, шунингдек таҳлиллар учун кам вақт талаб қилганлиги жиҳатдан устун эканлиги ўрганилди.

Ишлаб чиқаришга тавсия. Мамлакатимизда ҳам антибиотикларсиз чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ва маҳсулот ўзининг тўла қийматли сифатини сақлаб қоладиган восита ишлаб чиқариш бўйича илмий тажрибалар олиб борилган ва олиб борилмоқда. Жумладан Ўзбекистон шароитидаги маҳаллий пробиотик бактерияларни паррандаларга қўллаш бўйича чуқур ўрганишлар, уларнинг оптимал меъёрлари ва озиқа қўшимчаси сифатида қўллаш режалари ишлаб чиқилмоқда [1,3]. Шунингдек бактериофаглар (бактерияларни йўқ қиладиган вируслар) ёки микробларни ўлдирмайдиган, аммо уларнинг патоген хусусиятларини тўсиб қўядиган ва шу билан инфекциянинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи кимёвий дорилар ёрдамида антибактериал терапиянинг муқобил усуллари ишлаб чиқилган. Ана шу воситаларни чорвачилик ва паррандачиликда кенг қўллаш орқали антибиотиклардан қисман бўлсада фойдаланишни камайтиришга эришиш мумкин.

Фойдаланган адабиётлар.

1. Hidirov, K. I., Kutlieva, G. J., Nurmuhammedova, D. K., & Yusubahmedov, A. A. (2020). The Results Of Using The Probiotic Feed Additive" Baktovit" In The Diet Of Rabbits. *The American Journal of Applied sciences*, 2(09), 186-193.
2. Сагтаров И.Ф., Юсубахмедов А.А. Ҳайвонлар касалликларига ташхис қўйишда иммунохроматография (экспресс тест) усули қўллашнинг авзалликлари. *Science and Education*, 3 (11), 248-251.
3. Юсубахмедов А.А. Маҳаллий пробиотик бактерияларни бройлер жўжаларида иммунобиологик таъсирини ўрганиш / магистр академик даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент-2021 72.
4. ТУ ВУ 191218537.007-2015 Инструкция по применению для определения содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализам.
5. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/download/4447/4004>
6. <https://chh.ru/helpful-information/spravochnik-patsienta/antibiotiki-i-ih-vliyanie-na-zdorove/>
7. https://www.rmj.ru/articles/istoriya_meditiny/Antibiotiki_Vragi_ili_druzyya_stranicy_istorii